

**МЕЖДУ РАЗВИТИЕМ И ДОЛГОВОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ:
СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНИМ ДОЛГОМ В МИРОВОЙ
ПРАКТИКЕ**

Жамолов Мирзабек Миржалил угли

Институт макроэкономических
и региональных исследований

Ведущий специалист

Аннотация. В статье исследуются современные подходы к управлению государственным внешним долгом на основе международного опыта развитых и развивающихся стран. Особое внимание уделено анализу стратегий долгового управления в странах с экономической структурой, близкой к экономике Узбекистана. Рассматриваются механизмы минимизации валютных рисков, развития внутреннего рынка государственных ценных бумаг, ограничения краткосрочных заимствований и повышения институциональной эффективности долговой политики. На основе сравнительного анализа выявлены ключевые ошибки, приведшие отдельные государства к долговым кризисам, а также определены инструменты, способствующие обеспечению долговой устойчивости. В статье обоснованы направления адаптации зарубежного опыта к условиям Узбекистана с учетом национальных особенностей экономического развития.

Ключевые слова: *внешний долг, долговая устойчивость, государственные заимствования, валютные риски, долговая политика, государственный долг, международный опыт, фискальная устойчивость, государственные гарантии.*

**Between development and debt dependence: strategies for managing
external debt in international practice**

Jamolov Mirzabek Mirjalil ugli

Institute of Macroeconomic and

Regional Studies,
leading specialist

Abstract. This article examines contemporary approaches to managing public external debt based on international experience from developed and developing countries. Particular attention is paid to analyzing debt management strategies in countries with economic structures similar to that of Uzbekistan. The article examines mechanisms for minimizing currency risks, developing the domestic market for government securities, limiting short-term borrowing, and enhancing the institutional effectiveness of debt policy. Based on a comparative analysis, it identifies key mistakes that have led certain countries to debt crises and outlines instruments that contribute to ensuring debt sustainability. The article outlines approaches for adapting foreign experience to Uzbekistan's conditions, taking into account the national characteristics of economic development.

Keywords: *external debt, debt sustainability, government borrowing, currency risks, debt policy, public debt, international experience, fiscal sustainability, government guarantees.*

Введение. В условиях глобальной нестабильности, роста процентных ставок и усиления долговой нагрузки проблема управления государственным внешним долгом становится одним из ключевых факторов обеспечения макроэкономической устойчивости государства. За последние десять лет внешний долг многих развивающихся стран перестал рассматриваться исключительно как инструмент финансирования дефицита бюджета и начал играть системообразующую роль в реализации структурных реформ, модернизации инфраструктуры и стимулировании экономического роста.

Вместе с тем международная практика показывает, что эффективность внешних заимствований определяется не столько объемом привлечённых ресурсов, сколько качеством системы управления долгом. Опыт ряда государств демонстрирует, что при отсутствии институционального

контроля, эффективной оценки инвестиционных проектов и механизмов ограничения валютных рисков внешний долг способен трансформироваться в фактор макроэкономической нестабильности.

Для Узбекистана данная проблема приобретает особую актуальность в условиях ускоренного роста государственных заимствований после экономических реформ 2017 года. Либерализация валютного рынка, расширение инвестиционной активности и реализация масштабных инфраструктурных проектов обусловили существенное увеличение объема внешнего долга страны. При этом в долгосрочной перспективе ключевым вызовом становится не сам факт роста долга, а необходимость обеспечения его устойчивости, эффективности использования и минимизации долговых рисков. В этой связи исследование зарубежного опыта управления внешним долгом представляет практический интерес для формирования эффективной долговой политики Узбекистана. Особенно важным является анализ стран со схожей экономической структурой, поскольку механическое копирование моделей развитых государств без учета институциональных и макроэкономических особенностей может привести к обратному эффекту.

Обзор литературы. Вопросы управления государственным внешним долгом занимают важное место в современной экономической литературе. При этом эволюция научных подходов показывает постепенный переход от количественной оценки долга к анализу качества долгового управления, институциональной устойчивости и эффективности использования заимствований.

Одними из первых теоретические основы государственного долга

рассматривали John Maynard Keynes¹ и David Ricardo². Если Ricardo подчеркивал риски чрезмерного государственного заимствования и его давление на будущие поколения, то Keynes рассматривал государственный долг как инструмент стимулирования экономики в периоды кризиса и недостаточного совокупного спроса. В дальнейшем данные подходы стали основой современных моделей долгового регулирования.

Значительный вклад в исследование долговых кризисов внесли Carmen Reinhart и Kenneth Rogoff³. В своих работах авторы пришли к выводу, что критическим фактором является не абсолютный объем долга, а способность государства обеспечивать устойчивость долговой системы в условиях внешних шоков. Исследователи подчеркивают, что слабые институты управления долгом, высокая зависимость от внешнего финансирования и рост валютных обязательств существенно повышают вероятность финансовых кризисов.

Отдельное направление исследований связано с анализом долговой политики стран с формирующейся экономикой. Так, Zoya Golodova и Yuliya Ranchinskaya, исследуя страны постсоветского пространства, отмечают, что наиболее устойчивые государства формируют среднесрочные стратегии управления долгом, ограничивают краткосрочные заимствования и активно развивают внутренний рынок государственных облигаций. Авторы подчеркивают, что высокая доля долга в иностранной валюте является одним из ключевых источников долговой уязвимости⁴.

¹ Britannica, The Editors of Encyclopaedia. "Keynesian economics." *Encyclopedia Britannica*, 13 May. 2026, <https://www.britannica.com/money/Keynesian-economics>. Accessed 13 May 2026.

² Spengler, Joseph J.. "David Ricardo." *Encyclopedia Britannica*, 13 May. 2026.

³ Reinhart, Carmen & Rogoff, Kenneth. (2009). This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly. 10.2307.

⁴ Golodova Z.G., Ranchinskaya Y.S. Current state and management of external debt in CIS countries // RUDN Journal of Economics. - 2014. - N. 3. - P. 18-26.

В работах отечественных исследователей основное внимание уделяется динамике роста государственного долга, структуре заимствований и оценке долговой устойчивости страны.

Так, Барногул Санакулова и Мирзабек Жамолов, анализируя зарубежный опыт управления государственным долгом, отмечают, что устойчивость долговой политики определяется уровнем институционального развития государства, прозрачностью бюджетной системы и эффективностью механизмов долгового контроля. Авторы подчеркивают необходимость адаптации международного опыта к национальным условиям Узбекистана, а не его прямого копирования⁵.

Таким образом, анализ научной литературы показывает, что современная концепция управления внешним долгом основана не на минимизации заимствований как таковых, а на обеспечении их эффективности, устойчивости и институционального контроля. Аналитические материалы Международного валютного фонда (МВФ)⁶ и Всемирного Банка⁷ свидетельствуют о том, что наиболее эффективные модели долгового управления основаны на сочетании среднесрочного планирования, ограничения валютных рисков, развития внутреннего рынка государственных ценных бумаг и усиления фискальной дисциплины.

Анализ и результаты. Международная практика показывает, что устойчивость государственного внешнего долга определяется не столько его объемом, сколько качеством системы долгового управления. В современных условиях ключевое значение приобретают такие факторы, как структура

⁵ “Проблемы в механизмах использования государственного внешнего долга и их институциональные решения: фокус на Узбекистане” “Экономика и социум” №6(133)-1 2025. p.1337-1355. Санакулова Б. Р., Жамолов М. М.

⁶ <https://www.imf.org/en/errors/404?URL=https://www.imf.org/en/topics/debt>

⁷ <https://www.worldbank.org/en/programs/debt-toolkit/mtds>

заимствований, уровень валютных рисков, наличие эффективных механизмов контроля, а также способность государства обеспечивать экономическую отдачу от привлечённых средств. Особый интерес для Узбекистана представляет опыт стран с формирующейся экономикой, поскольку именно они сталкивались со схожими проблемами: ограниченностью внутренних финансовых ресурсов, зависимостью от внешнего капитала и необходимостью финансирования масштабных структурных реформ. После азиатского финансового кризиса 1997–1998 годов Индонезия оказалась в ситуации резкого роста государственного долга, масштабной девальвации рупии и фактической потери устойчивости финансовой системы. По данным МВФ, в отдельные периоды государственный долг страны превышал 80% ВВП. В этих условиях правительство совместно с МВФ и Всемирного Банка перешло к модели среднесрочного управления долгом (Medium-Term Debt Management Strategy — MTDS), основанной на постепенном сокращении валютной зависимости государственного долга

Основной акцент был сделан на увеличении объема государственных облигаций в национальной валюте и ограничении краткосрочных внешних заимствований. Одновременно Индонезия начала применять «stress-testing» долгового портфеля для оценки устойчивости бюджета к изменению процентных ставок и валютного курса. По данным Министерства финансов Индонезии, доля долга в иностранной валюте снизилась примерно с 75% в 2000 году до около 36% в 2023 году, а средний срок погашения государственного долга увеличился почти вдвое — с 6 до более 10 лет. В результате стране удалось существенно снизить валютные риски и повысить устойчивость долговой системы к внешним кризисам. Однако зависимость рынка государственных облигаций от иностранных инвесторов по-прежнему сохраняется и остается одним из ключевых источников уязвимости экономики.

После кризиса 1997 года Малайзия отказалась от модели активного внешнего заимствования и сосредоточилась на развитии внутреннего долгового рынка. Одним из ключевых механизмов стало расширение выпуска долгосрочных государственных облигаций в национальной валюте. Одновременно страна активно внедряла исламские финансовые инструменты «sukuk», которые позволили привлекать долгосрочный капитал без существенного роста валютных обязательств. Важным элементом модели стало централизованное управление долгом через Министерства Финансов Малайзии и усиление контроля за условными обязательствами государственных компаний. По данным Bank Negara Malaysia, доля внутреннего долга в национальной валюте превысила 85%, а рынок «sukuk» вырос с 2% государственного долгового рынка в 2005 году до около 23% в 2023 году. Это позволило Малайзии сформировать один из крупнейших исламских финансовых рынков мира и существенно снизить зависимость от

внешних кредиторов. Вместе с тем в отдельные периоды рост скрытых обязательств государственных корпораций создавал потенциальные риски для бюджета, что стало одной из слабых сторон малайзийской модели.

Наиболее институционально выстроенную систему долгового регулирования в Центральной Азии сформировал Казахстан. Основу данной модели составили фискальные правила и Национальный фонд, аккумулирующий нефтегазовые доходы государства. В соответствии с рекомендациями МВФ страна ограничила рост бюджетного дефицита и установила механизмы контроля государственных расходов. Одновременно часть экспортных доходов направлялась в Национальный фонд, который использовался как инструмент стабилизации бюджета в периоды внешних шоков. Дополнительно Казахстан внедрил среднесрочное планирование долговой политики, контроль квазигосударственного долга и ограничение государственных гарантий. По данным Национального Банка Казахстана, активы Национального фонда увеличились с \$27,8 млрд в 2008 году до около \$59,8 млрд в 2023 году, тогда как государственный долг сохранялся в пределах 17–19% ВВП. Это позволило стране поддерживать макроэкономическую устойчивость даже в условиях падения мировых цен на нефть. Однако высокая зависимость экономики от нефтегазового сектора продолжает оставаться ключевым структурным риском для долговой устойчивости страны.

В отличие от Индонезии и Казахстана, модель долгового управления Турции долгое время строилась на активном привлечении внешнего капитала. Основными инструментами стали размещение еврооблигаций, привлечение краткосрочных внешних кредитов и стимулирование внутреннего спроса через банковское кредитование. Первоначально такая политика обеспечивала высокие темпы экономического роста, однако одновременно усиливала валютную зависимость экономики. По данным

МВФ и Центрального Банка Турции, доля внешнего долга в иностранной валюте превышала 60%, а инфляция в 2023 году достигала около 64%. Девальвация турецкой лиры привела к резкому росту стоимости обслуживания долга, ускорению инфляции и снижению доверия инвесторов. Существенной проблемой также стало политическое давление на денежно-кредитную политику и ослабление независимости центрального банка. Опыт Турции показывает, что даже при умеренном уровне государственного долга высокая зависимость от краткосрочного внешнего капитала способна стать источником системной макроэкономической нестабильности.

Одним из наиболее показательных примеров неэффективного управления внешним долгом остается Шри Ланка. На протяжении многих лет страна активно привлекала внешние коммерческие заимствования для финансирования инфраструктурных проектов, включая строительство портов, аэропортов и транспортных объектов. Основной акцент делался на международных облигациях и коммерческих кредитах с относительно высокими процентными ставками. Однако значительная часть проектов оказалась экономически низкоэффективной и не обеспечивала достаточного уровня валютной выручки. По данным Всемирного Банка и МВФ, государственный долг Шри Ланки вырос с 71% ВВП в 2010 году до около 119% ВВП в 2022 году, тогда как валютные резервы сократились с \$7,5 млрд в 2017 году до примерно \$2,3 млрд в 2022 году. В результате страна столкнулась с дефолтом по внешним обязательствам, валютным кризисом и необходимостью экстренной поддержки со стороны МВФ. Опыт Шри Ланки наглядно демонстрирует, что отсутствие оценки эффективности инфраструктурных проектов и чрезмерная зависимость от коммерческого внешнего долга способны привести к системному долговому кризису даже при наличии масштабных инвестиций в экономику

Сравнительный анализ международных моделей управления

государственным внешним долгом

Показатели	Индонезия	Малайзия	Казахстан	Турция	Шри Ланка	Значение для Узбекистана
Исходная проблема	Последствия азиатского кризиса и высокая валютная зависимость	Внешняя уязвимость после кризиса 1997 г.	Зависимость бюджета от сырьевых доходов	Рост экономики за счет внешнего капитала	Чрезмерные инфраструктурные заимствования	Рост внешнего долга после либерализации экономики
Ключевой механизм управления	MTDS и дедолларизация долга	Развитие внутреннего облигационного рынка и «sukuk»	Фискальные правила и Национальный фонд	Еврооблигации и внешние кредиты	Коммерческие инфраструктурные займы	Необходимость перехода к качественному долговому управлению
Основной инструмент	Облигации в национальной валюте	«Sukuk» и внутренние госбумаги	Национальный фонд и бюджетные ограничения	Краткосрочные внешние заимствования	Международные облигации	Развитие внутреннего долгового рынка
Роль государства	Активное управление долговым портфелем	Централизованное управление через MOF.	Жесткий контроль госрасходов и резервов	Стимулирование кредитного роста	Активное внешнее заимствование	Усиление институционального контроля
Доля валютного долга	Снижена с 75% до 36%	Менее 15% внешней зависимости	Умеренная	Более 60%	Высокая	Снижение валютной зависимости
Сроки погашения долга	Удлинены до 10 лет	Преимущественно долгосрочные	Средне- и долгосрочные	Значительная доля краткосрочного долга	Кратко- и среднесрочные	Увеличение среднего срока долга
Работа с рисками	Stress-testing и хеджирование	Контроль скрытых обязательств	Контроль квазигосдолга	Ограниченный контроль валютных рисков	Недостаточная оценка проектов	Внедрение debt stress-testing
Подход к внутреннему рынку	Активное развитие рынка облигаций	Один из крупнейших рынков sukuk	Умеренное развитие внутреннего рынка	Зависимость от внешнего капитала	Слабый внутренний рынок	Расширение рынка госбумаг

Подход к госгарантиям	Частичный контроль	Мониторинг обязательств в госкомпаниях	Ограничение квазигосдолга	Высокая зависимость банков и корпораций	Слабый контроль обязательств	Ограничение скрытого долга
Подход к инфраструктурным проектам	Приоритет экспортной эффективности	Контролируемое финансирование	Ограниченное использование долга	Рост внутреннего спроса	Масштабные низкоокупаемые проекты	Финансирование только окупаемых проектов
Результат политики	Рост устойчивости долговой системы	Снижение зависимости от внешних кредиторов	Макроэкономическая стабильность	Инфляционный и валютный кризис	Дефолт и долговой кризис	Необходимость баланса между ростом и устойчивостью
Главная ошибка	Зависимость рынка от иностранных инвесторов	Рост скрытых обязательств в госкомпаниях	Сырьевая зависимость экономики	Чрезмерная валютная зависимость	Неэффективные проекты и коммерческий долг	Риск быстрого роста обязательств
Последствия ошибок	Волатильность капитала	Потенциальное давление на бюджет	Риск снижения резервов	Девальвация и инфляция	Потеря платежеспособности	Повышение долговых рисков
Что можно адаптировать в Узбекистане	Дедолларизация и MTDS	Sukuk и внутренние облигации	Фискальные правила и резервный фонд	Ограничение краткосрочного долга	Оценка окупаемости проектов	Формирование устойчивой долговой модели
Что нельзя копировать	Зависимость от внешних инвесторов	Рост скрытых гособязательств	Чрезмерная сырьевая ориентация	Модель роста за счет внешнего капитала	Коммерческий инфраструктурный долг	Чрезмерное наращивание валютного долга
Главный урок	Валютные риски можно снизить через внутренний рынок	Внутренний рынок снижает долговую уязвимость	Резервы и фискальная дисциплина повышают устойчивость	Валютная зависимость разрушает макроустойчивость	Неэффективный долг приводит к кризису	Ключевое значение имеет качество управления долгом

Выводы и предложение.

Проведённое исследование показало, что устойчивость государственного внешнего долга определяется не столько объемом заимствований, сколько качеством системы долгового управления, уровнем институционального контроля и эффективностью использования привлечённых средств. Международный опыт подтверждает, что даже умеренный уровень долга может стать источником серьёзных макроэкономических рисков при высокой валютной зависимости и слабом контроле за государственными обязательствами.

Опыт Индонезии, Малайзии и Казахстана показывает, что наиболее эффективными механизмами долгового управления являются развитие внутреннего рынка государственных ценных бумаг, постепенная дедолларизация долга, внедрение среднесрочного планирования и усиление контроля за государственными гарантиями. Именно данные инструменты позволили указанным странам снизить валютные риски и повысить устойчивость государственных финансов.

В то же время опыт Турции и Шри Ланки демонстрирует, что чрезмерная зависимость от внешнего валютного финансирования, рост краткосрочного и коммерческого долга, а также неэффективное использование заимствований способны привести к инфляционному, валютному и долговому кризису.

Для Узбекистана приоритетной задачей должно стать постепенное снижение валютной зависимости государственного долга и развитие внутреннего рынка облигаций. Одновременно необходимо усилить контроль за государственными гарантиями и обязательствами государственных предприятий, поскольку скрытый квазигосударственный долг может стать

дополнительным источником фискальных рисков. Особое значение имеет внедрение системы оценки эффективности проектов, финансируемых за счет внешних заимствований. Внешний долг должен направляться прежде всего на проекты, способные обеспечивать экспортную выручку, рост производительности экономики и долгосрочный экономический эффект. Кроме того, целесообразно расширить использование debt stress-testing, среднесрочного планирования долговой политики и элементов фискальных ограничений. В долгосрочной перспективе именно эффективность управления государственным долгом, а не объем заимствований, будет определять уровень макроэкономической устойчивости и финансовой безопасности Узбекистана.

Список использованной литературы

1. Stiglitz J.E. Globalization and Its Discontents. — New York: W.W. Norton & Company, 2002.
2. Reinhart C., Rogoff K. This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly. — Princeton University Press, 2009.
3. Abbas S., Pienkowski A., Rogoff K. Sovereign Debt: A Guide for Economists and Practitioners. — Oxford University Press, 2019.
4. Wheeler G. Sound Practice in Government Debt Management. — World Bank Publications, 2004.
5. Алимов Р.Х. Внешний долг и макроэкономическая устойчивость развивающихся стран // Финансы и кредит. — 2022. — №7. — С. 15–24.
6. Юлдашев Н.К. Современные подходы к управлению государственным долгом в странах с формирующейся экономикой // Экономика и инновационные технологии. — 2023. — №4. — С. 52–61.

7. Саидов Б.А. Государственный долг и вопросы долговой устойчивости Узбекистана // Экономическое обозрение. — 2023. — №9. — С. 33–41.

Хайдаров Ш.М. Риски внешнего долга и механизмы их минимизации в Узбекистане // Молия ва банк иши. — 2024. — №2. — С. 44–53